

INVESTITSIYA LOYIHALARINI XORIJIY BANKLAR KREDIT LINIYALARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR

Shovkatov Sh.G'

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabining Loyiha boshqaruvi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7509618>

Bugungi kunda investitsiya loyihalarini xorijiy banklarning kreditlari hisobiga moliyalashtirish borasida bir qator muammolar borki, bu muammolar yillar o'tgani sayin chuqurlashib o'z echimini topishi qiyinlashib bormoqda. Bunday muammolar qatoriga xorijiy valyutalarni erkin ayriboshlash, xorijiy valyutalarning milliy valyutamizga nisbatan qadrining keskin ko'tarilib ketishi va aksincha milliy valyutaning qadri juda pastlab ketishi va boshqa bir qator muammolarni kiritishimiz mumkin.

Har bir sohada bo'lgani kabi xorijiy kredit liniyalarini mamlkatimiz iqtisodiyotiga jalb qilishda ham o'ziga yarasha muammolar bor. Tadqiqot natijalariga ko'ra biz xorijiy kredit liniyalarini jalb qilishida quyidagi asosiy muammolar mavjud deb hisoblaymiz:

- valyuta riskining mavjudligi;
- loyihalar ekspertizasining sifatsiz ekanligi;
- ayrim xorijiy kredit liniyalarini jalb qilishda faqatgina ma'lum bir davlatdan mahsulot sotib olish uchun taqdim etilishi;
- xorijiy kredit liniyalarni jalb qilishda "majburiyat uchun komissiya" ning mavjudligi;
- o'tgan yillar davomida mamlakat imidji va reputatsiyasining buzilganligi.

Ushbu muammolarning kelib chiqish sabablari va ularning yechimlarini ushbu bobda ko'rib chiqishga harakat qilamiz.

Asosiy muammolarimizdan biri - buvalyuta riskining mavjudligi. Bilamizki investorlar o'z mablag'larini xorijiy valyutada kiritadilar va olingan foydaning repatriatsiyasini ham xorijiy valyutada amalga oshiradilar. Hozirgi paytda mamalakatimizda valyuta kursi O'zbekiston Respublika valyuta birjasidagi savdolar natijalariga ko'ra har haftaning seshanba kuni e'lon qilinadi va so'nggi davrlarda so'mning dollarga nisbatan kursi sezilarli darajada oshib boorish tendensiyasiga egaligini kuzatishimiz mumkin.

Banklarda turli hil investitsiya loyihalarini xorijiy banklarning kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning mexanizmi va ularning o'ziga xos shartlari bilan bog'liq muammolar bo'lib, bu muammolar bevosita loyihalarni moliyalashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mamlakatda investitsiya bozori va unga xizmat qiluvchi infratuzilma institutlarining rivojlanmaganligi hamda takomillashmaganligi bilan bog'liq muammolar bo'lib, bular qatoriga respublikadagi pul-sarmoyalar bozori, qimmatli qog'ozlarning ikkilamchi bozori kabilarning to'la shakllanmaganligi, investitsiya faoliyati bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarning rivojlanmaganligi kabilarni kiritishimiz mumkin. Investitsiya loyihalarini asoslash uchun texnik-iqtisodiy asoslashni tayyorlash loyihalarni moliyalashtirishni tashkil etishning asosiy bosqichlaridan biridir. Lekin respublikamizda keyingi paytlarda loyihalarni moliyalashtirishning asosiy muammolaridan biri bu texnik-iqtisodiy asoslashni sifatli tayyorlash va asoslash bilan bog'liq bo'lib qoldi. Chunki banklardan loyiha texnik-iqtisodiy asoslari asoslanmaganligi uchun qaytarilib yuborilmoqda. Loyihani tayyorlashga ixtisoslashgan mavjud loyihalashtirish institutlari faoliyatining takomillashmaganligi tuzilayotgan loyihaning sifatsiz va to'la asoslanmaganligiga, buning oqibatida loyihalarni moliyalashtirishning muddati cho'zilib ketishiga, tadbirkorlarning loyiha oldi izlanishlariga ko'p vaqt va mablag' sarflashlariga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari bu guruh muammolariga marketing va axborot xizmatlarining rivojlanmaganligi, mamlakatda statistik ma'lumotlarni olishning qiyinligi kabilar ham kiradi. Shunday muammolarning mavjudligi, birinchidan, eng samarali loyiha g'oyalarini topishdagi muammolarni keltirib chiqarsa, ikkinchi tomondan, loyihalarni texnik-iqtisodiy asoslash ishlarining puxta va aniq ishlanmasligiga olib keladi.

Respublikamizda faoliyat yuritayotgan sug'urta tashkilotlari faoliyatining takomillashmaganligi, kichik biznes sub'ektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan maxsus tashkilotlar faoliyatining talab darajasida emasligi va boshqalarni kiritish mumkin. Bugungi kunda loyihalarni moliyalashtirish bilan bog'liq muammolarning eng dolzarbi bu talab qilinayotgan kredit ta'minotining mavjud emasligidir, ya'ni qarzdor olayotgan krediti uchun ta'minot topa olmayotganligidir. Bu muammoni hal etish maqsadida sug'urta tashkilotlari faoliyatini takomillashtirish asosiy masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Lekin bugungi kunda mamlakatimizdagi sug'urta tashkilotlarining ko'pchiligi valyutaviy kreditning qaytmasligidan sug'urtalash amaliyoti bilan shug'ullanmaydi.

Keyingi asosiy muammo - bu xorijiy kredit liniyalari orqali moliyalashtiriladigan loyihalarning ekspertizasidagi kamchiliklardir. Loyihalarning ekspertisasi yetarli darajada amalga oshirilmay, sifatsiz bo'lganligi sababli bir nechta investitsiya loyihalari o'zini oqlamadi. Bularga misol qilib Kaolin, Yantak Brit,

Oxangaronstroyplast, Pop Fen hamda Uzglaszayden investitsiya loyihalarini ko`rsatishimiz mumkin. Sifatsiz ekspertiza tijorat banki uchun va, umuman, iqtisodiyotimiz uchun qancha zarar keltirganini ko`rdik. Shunday ekan, loyihalarning ekspertizasini sifatli o`tkazib, kerak bo`lsa bu ish uchun xorijiy mutaxassislarni jalb qilish lozim.

Hukumatimiz ham ushbu muammoga alohida e`tibor bermoqda. Xususan, 2017-yilning 24-iyul kuni O`zbekiston Respublikasi Prezidentining "O`zbekiston Respublikasida loyiha boshqaruvi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to`g`risida"gi Farmoni qabul qilinib, unga asosan O`zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi tashkil etildi.

Loyiha boshqaruvi milliy agentligiga davlat byudjeti, davlat maqsadli jamg`armalari, jalb etiladigan xorijiy kredit liniyalari, zayom va grantlar mablag`lari hisobida moliyalashtiriladigan investitsiya loyihalarining oshlab chiqilishi hamda amlga oshirilishining samaradorligini va shaffofligini oshirish vazifasi yuklandi. Bu degani har bir loyihaning samaradorligi uchun agentlik javobgar hisoblanadi va ekspertizaning sifatli o`tkazilishini ham aynan shu agentlik nazorat qiladi.

Xorijiy kreditlarni jalb qilishdagi yana bir muammo - ayrim xorijiy kredit liniyalari faqatgina ma`lum bir davlatdan mahsulot sotib olish uchun taqdim etilishi. Jumladan, Landesbank, Commezbank, Korea Eximbank, Turkiya Eximbank, Xitoy taraqqiyot bankining TIF Milliy bankka berilgan kredi liniyalari mos ravishda Germaniya, Koreya, Turkiya va Xitoy davlatlaridan ishlab chiqarilgan asbob-uskunlar yoki tovarlar sotib olish uchun taqdim etiladi. Ko`p holatlarda ushbu Tovar va asbob-uskunlarning narxi bozorda mavjud narxlardan 20-30% ga qimmatroq bo`ladi. Bu qimmatlik esa loyiha bo`yicha xarajatlarning oshishiga, natijada loyiha samaradorligi tushib, hattoki kreditlarning qaytmasligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, xorijiy kredit liniyalarini jalb qilishda faqat bir davlatdan tovarlar olish puktini imkon qadar shartnomadan chiqarib tashlash zarur.

Mavjud bo`lgan yana bir muammolardan biri - bu xalqaro kredit liniyalari tomonidan tijorat banki bilan kredit kelishuvi imzolangandan kundan boshlab "majburiyat uchun komissiya" to`lovining mavjudligi.

"Majburiyat uchun komissiya" (рус.комиссия за обязательство) - bu xalqaro moliya instituti kelishuv imzolagan kundan boshlab butun kredit liniyasi summasiga hisoblanadigan foiz to`lovidir. Oddiy foiz to`lovlaridan farqi shuki - mablag`lar qarz oluvchiga yetib bormagan taqdirda ham majburiyat uchun komissiya hisoblab boriladi.

Mamlakatimizga yanada ko'proq investitsiyalarni jalb qilish uchun to'siq bo'layotgan yana bir muhim jihat - bu avvalgi yillarda investorlar nigohida O'zbekiston reputatsiyasining buzilganligidir. Ko'pgina o'zbek olimlari va iqtisodchilari bu mavzuni chetlab o'tadilar. Ammo, nisbatan o'rta va kichik bo'lgan investorlar guruhi uchun mamlakatning o'tgan yillardagi reputatsiyasi muhim sanaladi¹.

So'zlarimizning isboti sifatida yagona misolni keltirib o'tish yetarli deb hisoblayman. O'zbekiston telekommunikatsiya bozoridagi 3 ta yirik ishtirokchi: Rossiyaning MTC va Veon (Vimpelcom-Beeline) hamda shvetsiyaning Telia (Ucell) kompaniyalari bilan bog'liq korrupsiya ishi - mamlakatimizning reputatsiyasi ancha tushishiga olib keldi. Bu ish doirasida MTC - 850,0 mln.\$, Veon - 795,0 mln.\$; Telia 965,0 mln.\$ miqdoridagi mablag'larni AQSH va Niderlandiya hukumatlariga jarima tarzida to'lagan edilar².

Shunday ekan, xorijiy hamkorlar ko'z o'ngida mamlakatimiz imidji va reputatsiyasini ko'tarishimiz zarur. Bunga qanday erishamiz degan tabiiy savol tug'iladi. Bunga eng birinchi navbatda investorlar huquqlarini hamda ularning mol-mulklari daxlsizligini ta'minlash orqali hamda nizolar kelib chiqqan taqdirda iloji boricha investorlar manfaatlarini himoya qilish orqali erishamiz. Chunki, manfaatlari himoya qilingan investor chet eldagi hamkorlariga ham O'zbekistondagi vaziyat yaxshi tomonga o'zgarganini bildirib, ularda investitsiya kiritish uchun ishonch uyg'otadi.

Har bir sohada bo'lgani kabi xorijiy kredit liniyalarini mamlakatimiz iqtisodiyotiga jalb qilishda ham o'ziga yarasha muammolar bor. Ammo hukumatimiz tomonidan olib borilayitgan sa'y-harakatlar natijasida ushbu muammolar bosqichma-bosqich o'z yechimini topmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-iyuldagi "Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3857 sonli qarori bevosita xorijiy kredit linoyalarini iqtisodiyotimizga jalb qilishda katalizator vazifasini bajaruvchi me'yoriy-huquqiy hujjat bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Ushbu qaror bilan "Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish tartibi to'g'risida"gi nizom tasdiqlanib, xorijiy kredit resurslari ishtirokidagi loyihalarni amalga oshirish uchun qanday chora-tadbirlar qilinishi lozim ekanligi aniq

¹Allen Clark, Koh Naito. Risks and opportunities for foreign investment in mineral sectors of the Central Asian Republics: Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan and Uzbekistan. Resources Policy. Volume 24, Issue 2. June 1998, Pages 105-114
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420798000142>
²www.gazeta.uz/tu/2019/03/07/mts - MTC выплатит \$850млн. по делу о коррупции в Узбекистане

ko`rsatib o`tildi.

Tadbirkorlar va loyiha amalga oshiruvchilari uchun qarorda belgilab qo`yilgan muhim yangilik - 2021-yilning 1-iyuliga bo`lgan muddatga xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalarni amalga oshirish doirasida xarid qilinadigan tovar (ish, xizmat)lar va transport vositalari bojxona to`lovlari (bojxona yig`imlari bundan mustasno), qo`shilgan qiymat solig`i, davlat maqsadli jamg`armalariga yig`imlar to`lashdan, O`zbekiston Respublikasi rezidentlari bo`lmagan yuridik shaxslar yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig`i, O`zbekiston Respublikasi rezidentlari bo`lmagan jismoniy shaxslar jismoniy shaxslardan olinadigan foyda solig`i to`lashdan ozod etiladi.

“Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish tartibi to`g`risida” nizomga asosan loyiha tashabbuskori bo`lgan vazirlik yoki tashkilot har yili 1 martga qadar keyingi uch yil uchun amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyihalarning ro`yxatini Investitsiya va tashqi savdo qo`mitasiga kiritadi. Investitsiya va tashqi savdo vazirligi har yili 1 aprelga qadar loyihalarning yig`ma ro`yxatini tayyorlab, uni Iqtisodiyot va sanoat vazirligi hamda Moliya vazirligiga kelishish uchun kiritadi. Investitsiya loyihalarining yig`ma ro`yxati O`zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tegishli o`rinbosari tomonidan tasdiqlanadi. Aynan shu ro`yxat asosida Xorijiy moliya institutlari bilan hamkorlik strategiyalari ishlab chiqiladi. O`z o`rnida ushbu strategiyalar ishlab chiqilishi, bevosita O`zbekiston Respublikasi Prezidenti bilan kelishiladi. Shuningdek, 2019 yilning 13-fevral kuni mamlakatimiz uchun muhim voqea sodir bo`ldi. Moody`s xalqaro reyting agentligi ilk bor O`zbekistonga xorijiy kreditlarni jalb qilishda muhim omil sanaluvchi uzoq muddatli barqaror prognozli “B1” darajasidagi suveren reytingini berdi.

“B1” bu mamlakat nisbatan ojiz, ammo oldiga qo`ygan barcha majburiyatlarni bajara olish qobiliyatiga egaligini anglatadi. Armaniston, Albaniya, Iordaniya, Kosta-Rika va Chernogoriyada ham reyting huddi shunday.

Moody`s mamlakatning suveren reytingini to`rt asosiy omil asosida baholaydi - iqtisodiy qudrat, institutsional kuch, davlatning moliyaviy qudrati hamda hodisalar xavfiga moyilligi, shuningdek ular o`rtasidagi munosabatlarga bog`liq. Agar O`zbekistonda islohotlarida yuqori ishlab chiqarish suratlari va raqobatbardoshlik ta`minlansa, davlat boshqaruvi va siyosatning samaradorligi oshirilsa agentlik O`zbekistonning reytingini oshirishi mumkin. Bunday islohotlar davlat korxonalarining hosildorligini va moliyaviy ahvolini oshirishga

imkon beradigan chora-tadbirlarni o`z ichiga oladi, ayni paytda xususiy kompaniyalarning rivojlanishiga hamda moliyaviy va makroiqtisodiy barqarorligini taminlashga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 5-noyabrdagi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi (yangi tahrir) O'RQ-580-sonli Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrdagi "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni.
3. Zayirov L., Nasirov E., Xanova N., Asamxodjaeva Sh. Investitsii Uchebnoe posobie, Iqtisod-moliya – 2019. – 449b.
4. Zoyirov. L., Asamxodjaeva Sh., Yunusova S. "Investitsiya" Darslik. Toshkent moliya instituti. – T.: "IQTISOD-MOLIYA" – 2019. – 449b
5. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. Пер. с англ. – М.: «Альпина-Публишер», 2015. – 120 с.
6. Юзвович Л.И., Дегтярева С.А., Князевой Е.Г. Инвестиции. Учебник. – Екатеринбург: «Урал. Ун-та», 2016. – 536 с.

